

Qurilish va duratgorlik ishlarida yog'ochli birikmalarning chizmalarini hosil qilish va uning mustahkamlik darajasini ta'minlash

TURSUNOVA MADINAXON NAZIRJON QIZI

Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at fakulteti Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi sirtqi bo'limi 01/22 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola qurilish va duratgorlik ishlarida yog'ochli birikmalarning chizmalarini hosil qilish va uning mustahkamlik darajasini ta'minlash haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Loyihalash, chizmachilik, arxitektura, qurilish, duratgorlik, yog'och.

Аннотация: В данной статье описано создание чертежей деревянных соединений в строительных и столярных работах и обеспечение уровня их прочности.

Ключевые слова: Дизайн, рисунок, архитектура, строительство, столярное дело, дерево.

Abstract: This article describes the creation of drawings of wooden joints in construction and carpentry work and ensuring its level of strength.

Keywords: Design, drawing, architecture, construction, carpentry, wood.

Yog'och materiallardan turli buyumlar ishlab chiqarish uchun eng avvalo, tegishli materialdan turli va tejamkorlik bilan foydalanish, tayyorlangan buyumning

sifatiga e'tibor berish, ishlatiladigan yog'och materialning turini, tuzilishini, xususiyatini, unga ishlov berish texnologiyasini bilish juda katta ahamiyatga ega. SHuning uchun har qanday yog'och materiallar texnikada asosiy qirqim (ko'ndalang, radial va tangen-tal) buyicha tekshirilib, ma'lum sohada ishlatish uchun tavsiya qilinadi (rasm). Daraxtning tuzilishi. Tabiatda o'sib turgan har qanday daraxtni shartli holatda uch qismdan iborat deyish mumkin. Bular: tomirlar, tana va shoxshabbalardan iborat. Daraxtning tomirlari murakkab, har tomonga tarmoqlagan ko'p funksiyali sistemadir. Tomirlar sistemasiga kiruvchi mayda tomirchalar esa tuprokdan turli mineral tuzlarni, uglekislotalarni suv orqali tortib, yirik tomirlar, so'ngra daraxtning tanasi orqali shox-shabbalariga uzatadi. Yirik tomirlar daraxtni vertikal holatda ushlaydi va uining hayoti uchun turli ozuqalarni to'plab saklaydi. Daraxtning tanasi asosiy qism bo'lib, uni shartli ravishda ingichka (yuqori) qism va yo'g'on (pastki) qismga bo'lish mumkin. Daraxtning shox-shabbasi, asosan, tananing yuqori qismidagi ingichka tana qismi bo'lib, unga shox-shabbalar, barglar va boshqalar kiradi. SHoxshabbalar daraxt hayoti uchun juda katta rol o'ynaydi. Daraxt barglari esa quyosh energiyasi ta'sirida ozuqabop moddalarni xosil qiladi, bu daraxtning o'sishi uchun zarurdir, ya'ni fotosintez jarayonini amalga oshiradi. Tananing bosh qirqimlari. Har qanday daraxtda tananing qirqimi asosiy qirqimlardan biri hisoblanadi, chunki bu qirqim uning kapillyarligini, g'ovaklik, tuzilish tabiatini aks ettirgani uchun bosh qirqim deyiladi. Daraxt uchta bosh qirqimdan iborat bo'lib, uni o'zaro farq qilish kerak. Kundalang qirqim daraxt tanasining o'qiga perpendikulyar tekislik bilan kesish orqali, radial qirqim tananing uzunligi va markazi (o'qi) buylab o'tkazilgan tekislik bilan kesish orqali, tangental qirqimi esa tananing uzunligi va markazidan

(o'qidan) o'tmagan tekislik bilan kesish orqali hosil qilinadi. SHuni aytib utish kerakki, yuqorida qayd qilingan daraxt qismlari ham, o'z navbatida, bir necha qismlarga bo'linadi. Tananing asosiy qismlari. Har qanday daraxtning kundalang va radial qismlarida uning asosiy anatomik strukturalarini, ya'ni o'zagi, mag'izi, markaziy qismi, pustlor osti, pustlorini va xokazolarni kuzatish mumkin. O'zak. Taxminan tananing markaziga joylashgan bo'lib, ko'pgina daraxtlarda u qoramtir rangda namoyon buladi, formasi esa aylanasimon bo'lib, diametri taxminan 2—5 mm (ba'zi daraxt turida 10 mm ga-cha) bo'ladi. Uzak nozik, tez chiriydigan buladi. CHirish o'zakdan boshlansa, po'stloqqacha tarqalib daraxtni yo'q qilishgacha olib keladi. Uzak rovak xujayralardan iborat bulib, u butun tana buylab utadi. Uzakdan pustloqqa qarab uzak nurlari utadi (16- rasm). Markaziy qism. Tananing asosiy massasini tashkil qiladi. Bu qismning rangi orqali daraxtning turlarini, mag'izlilikini va mag'ihzsizligini ajratish mumkin, chunki-mag'izli daraxt turlarida markaziy qismi (mag'izi) koramtir rangda, mag'izning periferiyasi buyicha chegaralangan qatlami ochiq rangda bulib, pustloq osti (zobolon) deb aytiladi. Agar mag'izning rangi pustloq osti qatlamining rangidan farq qilmasa, daraxt etilgan xisoblanadi. Pustloq. Tashqi, ichki qatlamdan iborat bulib, tana xajmining 6—25% cha qismini (miqdorini) tashkil etadi. Pustloqning tashqi qismi puk qatlam deb ataladigan qattiq qatlamdan iborat. U yog'ochni turli tashqi ta'sirlardan, issiqsovuqdan, mexanik ta'sirlardan, turli zararkunanda hasharotlardan saqlaydi. Daraxt pustlog'ining ichki qismi lub qatlami deyiladi. Lub qatlam kuzga kurinmaydigan mayda tolalar (kappilyarlar) dan iborat. Daraxt po'stlog'i hozirgi vaqtda xalk xo'jaligining turli sohalarida ishlatilmoqda. Qrim, Kavkaz, Uzoq SHarq va Saxalin zonalarida o'sadigan probkali eman daraxtining po'stlog'i qalin

bo‘lib, ulardan probkalar, issiklikizolyasion materiallar (plita-lar) va shu kabilar tayyorlanadi. Kambiy. Bu lub bilan yogoch orasida joylashgan shirali katlam bulib, u tirik xujayralardan iboratdir. Kambiyi oddiy kuz bilan ko‘rish juda qiyin, uni kurish uchun kuzni qisman «qurollantirish» kerak bo‘ladi. Uni baxorda tanadan pustlok, shilib olingan paytida ko‘rish mumkin. Bu vaktida kambiy xujayralarining buzilishi natijasida shirali, shillik, parda — suyuqlik oqib chiqadi. Kambiy lub orqali shoxdan keluvchi ozuqa bilan oziqlanadi. Kambiy o‘sayotgan daraxt uchun hayotiy manba hisoblanadi.

Binolarning to‘siq konstruksiyalarida (qavatlararo to‘shamalar, tom yopmalari, devorlar par devorlarda) yog‘ochning issiqlikni kam o‘tkazishi, sovuqqa chidamliligi, ustki solishtirma mustaxkamligi, ishlov berishning osonligi, mavsumga bog‘lik emasligi kabi afzalliklaridan keng foydalaniladi. Plastmassani to‘siq konstruksiyalarda ishlatishda uning, engilligi, suv va bug‘ o‘tkazmasligi, biologik turg‘unligi, kimyoviy muxitga chidamliligi, shaffofligi, kayishkokligi (mato va plenkalar uchun) va boshka o‘ziga xos xususiyatlari e‘tiborga olinadi. Binoning vazifasiga karab to‘siq konstruksiyalar issiklik saklovchi va saklamaydigan qilib tayyorlanadi. Tom yopmalari joyida yo sanoat usulida tayerlanishi mumkin. Joyida tayyorlanganda tom aloxida elementlardan (to‘sin, vassatusin, taxta kalkon) yig‘iladi va ayrim xollarda tom uchun yig‘ma-kalkon tayyorlanadi. Bunday uslub, albatta, qurilish ishlarining zamonaviy talabiga javob bermaydi. Keyingi paytlarda sanoat usulida tayyorlangan katta o‘lchamli to‘shamalardan foydalanish keng tarkalmokda. To‘shamalarni joyiga o‘rnatib, maxkamlansa va choklar biriktirilsa, tayyor tom to‘sini xosil buladi. Isitgich katlamsiz tom konstruksiyasi eng oddiy bo‘lib, uning tarkibiy kismiga to‘shama,

vassatusin, panjara va tom to'sini kiradi. Tomni yopishda o'ramli yumshok ashyolar (mumkog'oz) qo'llanilsa, unda tomning nishabligi kichik (2,5% gacha) olindi; o'ramli ashyoni yopishtirish qulay bo'lish uchun yaxlit to'shama qo'llanilishi talab qilinadi. Donali tom yopish ashyolari (to'lkinsimon asbest va shishaplastik buyumlar, cherepitsa, tunuka) qo'llanilsa, tom nishabi katta (25% dan ortik) olinib taxta yoki chorkirradan oralari ochik asos tayyorlanadi. Tom asosini yig'ma-kalkonli qilib tayyorlash ishni tezlashtiradi, bunda mexnatning asosiy qismi ustaxonada yoki zavodda bajariladi. Yig'ma kalkonlar uzra bir katlam mumkog'oz (agar tom yumshok uramli ashyodan yopilsa) avvaldan yopishtirib kuyilishi mumkin. Istigichsiz tomlar uchun, odatda, yaxlit to'shamalar ikki katlamli: ostkisi - yuk ko'taruvchi, ustkisi - ximoyalovchi kilib yasaladi. Bu tadbir uramli yumshok makteriallarni tom choklari bo'ylab yirtilishdan asraydi. Istigich katlamli tomlar o'zining belgilangan vazifasi bo'yicha uch talabga javob berishi: yog'ingarchilikdan xosil bulgan namlikdan saklash, bino ichidagi xaroratni ushlab turishni, isitgich katlamni bug'lardan asrash kerak. Tushamaning asosi yog'och taxtalardan bir katlamli kilib yasalishi mumkin, bu xolda isitgich katlam uramli ashyo choklarini yirtilishidan saklaydi. Tushamaning isitgich katlami serg'ovak plitalar yoki sochiluvchan ashyolardan bo'lishi mumkin. Bunda ximoya katlami (mumkog'oz, pergamin, bitum katlam) isitgich bilan to'shama orasiga ko'yiladi. Plastmassa to'shamalarda asosan to'lqinsimon poliefir shishaplastik to'shama ishlatiladi. Salqiligi va ulanish joylari sonini kamaytirish uchun to'lqinsimon to'shamalar ikkidan ortik tayanchga ega bo'lib, uzuluksiz to'sin shaklida ishlaydigan qilib joylashtiriladi. To'lkinsimon listlarni metall yoki temirbeton vassatusinlarga boltlar yordamida, yog'och vassatusinlarga esa burama mixlar

yordamida maxkamlanadi. Vassatusinlar. Vassatusinlar ustkidan tushayotgan yukni qabul qilib, uni joylashgan yotgan konstruksiyalar: to'sinlar, fermalar, ramalar va ravoklarga uzatish uchun xizmat qiladi. Vassatusinlarning bir necha turlari mavjud bo'lib ular muxandislik talablariga ko'ra tanlanadi. YAxlit chorkirra kesimli yoki tik birikkan ko'sh taxtadan tayyorlangan uzuluksiz vassatusinlar talab etilgan koidaga asosan xisoblanadi. Uzlukli vassatusinlar tayachlarda ulanadi. Materialni sarfiga ko'ra uzlukli vassatusinlarga nisbatan uloqi tayanchda joylashmagan uzlukli va uzuksiz juftlangan vassatusinlar afzal xisoblanadi, ammo ularni yasash murakkab. Uloqi tayanchda joylashmagan vassatusinlar ko'prok yoyik yuk ta'sir etuvchi kavatlararo va tom yopmalarida ko'llaniladi; ulanish joylari oralatib joylashtiriladi (bir oralik tashlab keyingisida ikkita ulok). Sanoatda tayyorlanadigan yirik o'lchamli to'shama va osma devor panellari bir katlamli (isitilmaydigan) va uch katlamli (isitilgan) bo'lishi mumkin. Bir katlamli to'shamalar rama shaklidagi kobirg'a va uning bir tomoniga koplangan tekis yoki to'lkinsimon listlardan tashkil topadi. Tuzilishi va xisobi jixatdan ular to'shama va vassa- to'singa mos keladi. Uch katlamli to'shamalar (yoki osma devor panellari) mustaxkam sirtki koplamalardan tashkil topib, ularning oralarida engil yaxlit to'ldirgich yoki kobirg'ali panjara joylashadi. Ular tashki yukni qabul qilish bilan birga xonalarni tashki issik-sovukdan asraydi. Uch katlamli konstruksiyalarda ishlatiladigan asosiy materiallar: koplama uchun - shishaplastiklar, suvga chidamli faneraa, asbestsement listlar, alyuminiy kotishmalari, zanglamaydigan po'lat tunuka; o'rta katlam uchun - yog'och, turli katakplastlar, ko'pikplastlar, mineral momiklar; biriktirish esa elim yordamida va turli mexanik usullarda bajariladi. Konstruksiyada turli jinsli material yoki ishlatilganligi sababli, xarorat va namlik

tasiridan katlamlararo birikmalarda ichki kuchlanishlar xosil bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Б.Сергеев. “Ўзбекистонда мисгарлик”. Тошкент – 1960.
2. С.А.Булатов. “Ўзбек халқ амалий безак санъати”. Тошкент. ”Мехнат”1991.
3. Nilufar, Kasimova. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *Open Access Repository* 9.11 (2022): 88-92.
4. Qosimova, Nilufar. "5 YOSHGACHA BO'LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O'RGATISH METODIKASI." *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot* 1.19 (2022): 14-17.
5. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *Scienceweb academic papers collection* (2022).
6. Kasimova, Nilufar Muratjon Kizi. "Representatives of the Kokan School of Coppersmithing, Glorifying the National Craft." *RegiINTERNATIONAL JOURNAL ON ECONOMICS, FINANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT* 4.11 (2022): 86-90.
7. Muhammedovich, Sharabayev Ulug'bek. "Problems of Teaching Drawing at School." *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development* 4.1: 35-39.
8. Nilufarkhan, Qosimova, and Abdusattorova Dildorakhan. "THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN." *E Conference Zone*. 2022.
9. Rahimberdiyev, Abdulaziz, and Nilufar Qosimova. "KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING "IQTIDOR MARKAZI" DAGI FAOLIYATI." *Development of pedagogical technologies in modern sciences* 2.2 (2023): 36-41.
10. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI"." " *Conference on Universal Science Research 2023*". Vol. 1. No. 2. 2023.
11. Solijon o'g'li, Q. B. (2023, February). ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI". In " *Conference on Universal Science Research 2023*" (Vol. 1, No. 2, pp. 159-162).
12. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.11 (2022): 945-949.
13. Qosimov, B. (2022). CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT. *GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*.
14. Qosimova, Nilufar. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON." *International Journal of Early Childhood Special Education* (2022).
15. Yo'ldoshevich, Ergashev Madaminjon. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON."
16. Qosimova, Nilufar. "Metals and their Alloys Application in Applied Art." *International Journal of Formal Education* (2022).
17. DAVRONOVA, NILUFAR. "QADIMGI YEVROPA ANTIK SANATI." *Наука и технология в современном мире* 2.8 (2023): 53-56.
18. Davronova, Nilufar, and Muslima Tursunova. "ANATOMIK BOSH NAMUNASINING QALAMTASVIRI. EKORSHE (ANTUAN GUDON IJODIY HAYKALI) GIPS BOSHINI TASVIRLASH." *Наука и инновация* 1.Maxsus son (2023): 78-82.

19. Davronova, Nilufar, and Oyshaxon Mo'minjonova. "TIK TURGAN XOLATDAGI INSON QOMATINING MURAKKAB XOLATDAGI TASVIRINI ISHLASH." *Наука и инновация 1. Maxsus son* (2023): 83-87.
20. Davronova, Nilufar. "RANGTASVIR MATERIALLARI VA ISH QUOLLARIDAN NATURADAN ISHLASHDA FOYDALANISH METODIKASI." *Наука и технология в современном мире 2.11* (2023): 7-12.